

Farklı Ekstraksiyon Şartlarının Karamuk Meyvesinin (*Berberis crataegina* DC.) Biyokimyasal Özellikleri Üzerine Etkilerinin Araştırılması

Rabia SAY ¹, Mahmut KAPLAN ², Kevser KARAMAN ^{3*}

¹ Erciyes Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kayseri

² Erciyes Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü, Kayseri

³ Erciyes Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarımsal Biyoteknoloji Bölümü, Kayseri

*Sorumlu Yazar (Corresponding author): kevserkaraman@erciyes.edu.tr

Özet

Karamuk (*Berberis crataegina* DC.) meyveleri mavi-mor rengi ile başta antosiyaninler olmak üzere tanen, organik asitler, C vitamini gibi biyoaktif bileşenlerce oldukça zengin bir tıbbi bitkidir. Bu çalışmada, karamuk meyvesinin ekstraktlarının temel biyokimyasal özelliklerinin belirlenmesi amacıyla başlangıçta ekstraksiyon için en uygun solvent tipini seçmek için kafes karışım deneme tasarımı kullanılarak 3 farklı solvent (etanol, metanol ve su) ve bunların kombinasyonları ile ekstraksiyon yapılmış ve optimizasyon sonrası belirlenen solvent kullanılarak meyveden farklı sıvı/katı seviyesi (50-100 mL g⁻¹), ekstraksiyon süresi (10-90 dk) ve sıcaklığı (25-75 °C) olmak üzere üç faktörün örneklerin temel antioksidan ve antiradikal özellikleri üzerine etkisi araştırılmıştır. Örneklerin toplam fenolik madde miktarı 80.76-110.92 mg GAE g⁻¹, toplam flavonoid madde miktarı 77.71-120.35 mg KE g⁻¹, kondanse tanen miktarı 50.50-62.14 mg KE g⁻¹ ve toplam antosiyanin miktarı 2.75-3.21 mg g⁻¹ aralığında belirlenmiştir. DPPH radikali süpürme aktivitesi %25.02-63.09, ABTS radikali süpürme aktivitesi ise 122.48-256.09 µg TE g⁻¹ aralığında tespit edilmiştir. Demir indirgeme aktivite değerleri 66.12-110.83 mg AAE kg⁻¹, fosfomolibden yöntemiyle belirlenen antioksidan aktivite değerleri 108.88-137.36 mg AAE g⁻¹ ve linoleik asit oksidasyon inhibisyon değerleri %85.69-89.72 aralığında ölçülmüştür. Genel olarak sıvı/katı seviyesi, ekstraksiyon süresi ve sıcaklığının artmasıyla ekstraktların biyoaktif değerlerinin yükseldiği gözlenmiştir.

Investigation of the Effects of Different Extraction Conditions on Biochemical Properties of Barberry Fruit (*Berberis crataegina* DC.)

Abstract

Barberry (*Berberis crataegina* DC.) is a medicinal plant with blue-purple color and rich in bioactive compounds such as tannins, organic acids, vitamin C, especially anthocyanins. In this study, in order to determine the basic biochemical properties of barberry fruit extracts, three different solvents (ethanol, methanol, and water) and their combinations were initially extracted using a lattice mixture experimental design to select the most suitable solvent type for extraction and the effect of three factors, namely different liquid/solid level (50-100 mL g⁻¹), extraction time (10-90 min) and temperature (25-75 °C), on the basic antioxidant and antiradical properties of the samples were investigated using the solvent determined after optimization. The total phenolic content of the samples ranged from 80.76 to 110.92 mg GAE g⁻¹, total flavonoid content from 77.71 to 120.35 mg KE g⁻¹, and condensed tannin content from 50.50 to 62.14 mg KE g⁻¹. The total anthocyanin content was measured between 2.75 and 3.21 mg g⁻¹. The DPPH radical scavenging activity ranged from 25.02% to 63.09%, while the ABTS radical scavenging activity was between 122.48 and 256.09 µg TE g⁻¹. The iron reduction activity values were determined to be in the range of 66.12 to 110.83 mg AAE kg⁻¹. Antioxidant activity values, as measured by the phosphomolybdenum method, ranged from 108.88 to 137.36 mg AAE g⁻¹, and linoleic acid oxidation inhibition values were found to be between 85.69% and 89.72%. In general, it was observed that the bioactive values of the extracts increased with the increase in liquid/solid level, extraction time and temperature.

Araştırma Makalesi

Makale Tarihiçesi

Geliş Tarihi :21.11.2024

Kabul Tarihi :30.12.2024

Anahtar Kelimeler

Karamuk
ekstraksiyon
biyoaktivite
tepki yüzey yöntemi

Research Article

Article History

Received :21.11.2024

Accepted :30.12.2024

Keywords

Barberry
extraction
bioactivity
response surface methodology

1. Giriş

Berberidaceae familyası tüm dünyada yaklaşık 14 cins ve 700 tür içermektedir. Ayrıca Türkiye'de dört yabancı tür yetişmektedir ve bunlar: *B. vulgaris* L., *B. cretica* L., *B. crataegina* DC. ve *B. integerrima* Bunge, *B. crataegina* DC'dir (Gıdık, 2021). *B. crataegina* DC. Anadolu'nun değişik yörelerinde karamuk, karamık, diken üzümü, yıllık çalısı, amberparis, tavşan ekmeği gibi isimlerle de bilinmektedir (Baytop, 1999). Yaklaşık 2 m boyunda dikenli çalı tipinde (Gülsoy ve ark., 2011), 3'lü yaprakları ve 3'lü vertisillat dikenleri kısa sürgünlerde bulunmakta olup kısa sürgünleri her yıl yeniden çıkan bu bitki karapas hastalığını yapan *Puccinia graminis* mantarının ara konakçı bitkisi olmasıyla da bilinmektedir (İdiş, 2012). Kurak ve kayalık yamaçlarla, çalılıklar arasında büyüklü küçüklü gruplar halinde bulunan *B. crataegina* DC. 800-1500 m rakımlarda yetişmektedir (Davis, 1982). Meyveler olgunlaşmamışken koyu kırmızı kahverengi (Anşin ve Özkan, 1993), olgunlaştığında siyahtır (Gülsoy ve ark., 2011). *B. crataegina* yapısında kafeik asit, klorojenik asit fenolik asitler gibi, karsetol, rutozit gibi flavonoid bileşikler, berberin, barbamin ve palmatin gibi alkaloitler içermektedir (Ertürk, 1994). Güçlü antifungal aktivitesinin yapısındaki berberin alkaloidinden kaynaklandığı bildirilmiştir. (Toroğlu ve Çenet, 2006). Meyvelerinde daha çok tanen ve organik asitler bulunmaktadır. Bu organik asitler meyvenin pH'ı, lezzetini ve kimyasal stabilitesini dolayısıyla meyvenin kalitesini etkilemektedir. Ayrıca yüksek oranda C vitamini ve antosiyanin içermektedir. (Eroğlu, 2019). İçeriğindeki antosiyaninler sayesinde taze veya kurutulmuş kökleri veya kabuğunun boyar madde olarak kullanıldığı bildirilmiştir. Berberis türlerinin tüm kısımlarının da tıbbi bitki olarak oldukça geniş bir kullanım alanına sahiptir. Bitkinin yaprakları, meyveleri ve kökleri karaciğer ve sindirim sistemi bozuklukları (Gülsoy ve ark., 2011), kısırlık, diyare, baş ağrısı, kadın hastalıkları, mide, balgam söktürücü, safra kesesi, sarılık, tansiyon düşürücü, hemoroit, solunum rahatsızlıkları gibi birçok

hastalıkların tedavisinde kullanılır (Arslanoğlu ve Ayna, 2019). Bununla birlikte Berberis türlerinin antimikrobiyal, antihistaminik, antikolinergik, antiinflamatuvar ve vazodilatör olarak kullanıldığı belirtilmiştir (Gülsoy ve ark., 2011). Polifenoller ve antosiyanin içeriği bakımından zengin olan *Berberis crataegina* DC' nin fenolik bileşiklerini, antioksidan aktivitelerini ve organik asit içeriklerini değerlendirmek için çeşitli araştırmalar yapılmıştır (Eroğlu ve ark., 2020; Charehsaz ve ark., 2015; Gulsoy ve ark., 2011). Ancak bu çalışmada bir ilk olarak karamuk meyvesinin konvansiyonel ekstraksiyonda proses değişkenlerinin ürünün biyoaktif özelliklerinde meydana getirdiği değişimler ele alınmıştır. Bu bağlamda ilk önce karamuk meyvesi için en etkin solvent karışımı kafes karışımı deneme tasarımı ile tespit edilmiş ve sonrasında optimum solvent ile yapılan ekstraksiyon işleminde çeşitli proses değişkenlerinin (sıvı/katı seviyesi, ekstraksiyon süresi ve ekstraksiyon sıcaklığı) karamuk ekstresinin biyofonksiyonel özellikleri üzerindeki etkileri ele alınarak elde edilen veriler tepki yüzey yöntemi ile modellenmiştir.

2. Materyal ve Yöntem

Bu çalışmanın materyalini oluşturan karamuk meyveleri 2020 yılı Ekim ayı ortalarında Kayseri'nin Yahyalı ilçesine bağlı Taşhan köyünün çeşitli bölgelerinden doğal olarak yetişen karamuk (*Berberis crataegina* DC.) bitkilerinden toplamıştır. Toplanan meyveler güneş görmeyen bir alanda ve oda sıcaklığında kurutulmuş ve daha sonra tüm meyve şeklinde öğütülerek ekstraksiyona tabi tutulmuştur. Çalışmada kullanılan tüm kimyasallar Merck (Almanya) firmasından temin edilmiştir.

2.1. Solvent optimizasyonu (Kafes karışım deneme tasarımı)

Karamuk meyvelerinden en yüksek biyoaktiviteyi elde etmek amacıyla öncelikle en uygun ekstraksiyon solventi tespit edilmiştir. Bu amaçla kafes karışım deneme tasarımı kullanılarak etanol, metanol ve su çözümlerinden oluşan üç farklı solvent için 15

kombinasyonlu karışımlar hazırlanmıştır (Tablo 1). Buna göre 1 g örnek üzerine 60 mL ilgili solvent ve her bir örneğe %1 formik asit ilave edilerek oda sıcaklığında çalkalayıcıda (Memmert VNB10, Almanya) 1 saat süre ile 100 rpm' de tutulmuştur. Daha sonra 4100 g'de 10 dk santrifüj (Hettich Universal 320,

Almanya) edilerek süpernatant kısımlar analize hazır hale getirilmiştir. Toplam fenolik madde, toplam antosiyanin miktarı, antiradikal aktivite ve antioksidan kapasite değerleri maksimum olacak şekilde baz alınarak optimum solvent karışımı %70 metanol ve %30 olarak ($v v^{-1}$) belirlenmiştir.

Tablo 1. Proses değişkenlerinin seviyesini gösteren merkezi tümleşik deneme tasarımı ($v v^{-1}$)

Table 1. Central integrated trial design showing the level of process variables ($v v^{-1}$)

Örnekler	A: Etanol	B: Metanol	C: Su
1	50.00	0.00	50.00
2	66.67	16.67	16.67
3	16.67	66.67	16.67
4	0.00	0.00	100.00
5	100.00	0.00	0.00
6	0.00	50.00	50.00
7	33.33	33.33	33.33
8	16.67	16.67	66.67
9	50.00	50.00	0.00
10	0.00	0.00	100.00
11	100.00	0.00	0.00
12	0.00	100.00	0.00
13	50.00	50.00	0.00
14	0.00	100.00	0.00
15	50.00	0.00	50.00

2.2. Farklı ekstraksiyon şartlarında karamuk ekstrelerinin üretimi

Optimum solvent karışım belirlendikten sonra ekstraksiyon şartlarının karamuk meyveleri üzerine etkisini araştırmak amacıyla tepki yüzey yöntemi tabanlı merkezi tümleşik deneme tasarımı kullanılarak ekstraksiyon şartları optimize edilmiştir. Sıvı/katı seviyesi ($mL g^{-1}$), süre (dk) ve sıcaklık ($^{\circ}C$) faktörleri proses değişkenleri olarak belirlenmiş ve 17 noktalı bir deneme tasarımı oluşturulmuştur (Tablo 2). Bu amaçla 1 g tartılan örnekler üzerine belirlenen oranda solvent eklenip (30 mL), yine tablodaki sıcaklık ve sürede çalkalamalı su banyosunda (Memmert WNB 14, Almanya) ekstraksiyon yapılmıştır. Daha sonra örnekler 4100 g'de 10 dk santrifüj edilip süpernatantlar 0.45 μm 'lik filtrelerden geçirilerek analize hazır hale getirilmiştir.

2.3. Toplam fenolik madde miktarının belirlenmesi

Ekstraktların toplam fenolik madde içeriğini belirlemek amacıyla küçük değişiklikler yapılarak Singleton ve Rossi

(1965) tarafından önerilen metot kullanılmıştır. Yönteme göre 200 μL sıvı ekstre üzerine 1800 μL saf su, üzerine 1 ml %10'luk Folin Ciocalteu ayırıcı eklenmiş ve daha sonra tüplere 2 mL %2'lik Na_2CO_3 çözeltisi ilave edilip tüplerin ağzı kapatılmış ve vortekslenmiştir. İki saat karanlıkta inkübasyon sonunda spektrofotometre ile (UV-1700, Shimadzu, Japonya) örneklerin absorpsiyon değerleri 765 nm'de köre karşı okunmuştur. Örneklerin içerdiği toplam fenolik madde miktarı gallik asit standart eğrisine göre $mg GAE g^{-1}$ kuru örnek olarak hesaplanmıştır ($y = 0.0037x + 0.0139$).

2.4. Toplam flavonoid madde miktarının belirlenmesi

Ekstraktların toplam flavonoid madde içeriğini belirlemek için Zhinsen ve ark. (1999) tarafından bildirilen yöntem esas alınmıştır. Buna göre 500 μL sıvı ekstrakt üzerine 2 mL saf su, 150 μL %5 'lik $NaNO_2$, beşinci dakikada 150 μL %10 luk $AlCl_3$, onbirinci dakikada 1 mL 1 M NaOH ve son olarak 1200 mL saf su ilavesi yapılmıştır. Örneklerin

absorbans değerleri spektrofotometre ile 510 nm'de köre karşı okunmuştur. Örneklerin toplam flavonoid madde miktarı kateşine ait

kalibrasyon eğrisine göre mg kateşin/g kuru örnek olarak hesaplanmıştır ($y = 0.0027x + 0.0167$).

Tablo 2. Proses değişkenlerinin seviyesini gösteren merkezi tümleşik deneme tasarımı

Table 2. Central integrated trial design showing the level of process variables

Örnekler	A: Sıvı/Katı seviyesi (mL g ⁻¹)	B: Süre (dk)	C: Sıcaklık (°C)
1	50	90	75
2	50	50	50
3	75	50	50
4	100	10	25
5	100	90	25
6	100	90	75
7	75	50	50
8	50	10	75
9	100	50	50
10	75	50	50
11	50	10	25
12	50	90	25
13	75	10	50
14	75	50	75
15	75	50	25
16	75	90	50
17	100	10	75

2.5. Kondanse tannin miktarının belirlenmesi

Ekstraktların kondanse tannin içerikleri Sun ve ark. (1998) tarafından önerilen yöntemle göre belirlenmiştir. Bu yöntemle göre 1 mL ekstrakt üzerine 2.5 mL metanol ile hazırlanmış %1'lik vanilin ve yine metanol ile hazırlanmış %25'lik 2.5 mL H₂SO₄ eklenmiştir. Ardından örnekler 30 °C'deki su banyosunda 15 dk inkübasyona tabi tutulmuştur. Spektrofotometrede 500 nm'de absorbans değerleri kaydedilip kateşin ile hazırlanmış olan kalibrasyon eğrisine göre sonuçlar mg kateşin/g kuru örnek olarak hesaplanmıştır ($y = 0.0056x + 0.0193$).

2.6. DPPH radikali süpürme aktivitesinin belirlenmesi

Ekstraktların DPPH radikali süpürme kapasitesi Faller ve Fialho (2009) tarafından önerilen metotla belirlenmiştir. Bu amaçla tüplere 100 µL ekstrakt, metanolle hazırlanmış 3900 µL 0.1 mM DPPH solüsyonu eklenmiş ve kontrol için de örnek yerine metanol kullanılmıştır. Ardından 30 dakika karanlık bir

ortamda inkübe edilmiştir. Süre sonunda 517 nm'de spektrofotometrede absorbans değerleri okunmuştur. DPPH radikalini yakalama aktivitesi, % inhibisyon olarak aşağıdaki formül ile hesaplanmıştır.

$$\% \text{ Inhibisyon} = \frac{(\text{Abs}_{\text{kontrol}} - \text{Abs}_{\text{Ekstrakt}})}{\text{Abs}_{\text{kontrol}}}$$

2.7. ABTS^{•+} radikali süpürme aktivitesinin belirlenmesi

Ekstraktların ABTS^{•+} radikali süpürme kapasitesi Wettasinghe ve ark. (2002) yöntemleri uygulanarak gerçekleştirilmiştir. Bu metoda göre 7 mmol ABTS^{•+} radikali bir miktar suda çözülerek 2.45 mmol potasyum persülfat ile birleştirilmiştir. Daha sonra karışım koyu mavi renk oluşana kadar yaklaşık 16 saat oda sıcaklığında bekletilmiştir. Süre sonunda koyu mavi renkli bu çözelti, pH 7.4 olan tampon çözelti ile 734 nm'de absorbansı 0.7 olana kadar seyreltilmiştir. Daha sonra 40µl örnek ekstraktı üzerine bu ABTS^{•+} çözeltisinden 4 mL eklenerek 4. ve 10. dk larda 734 nm de absorbansları okunmuştur. Örneklerdeki ABTS^{•+} radikalinde meydana gelen azalma yüzde olarak aşağıdaki formül ile hesaplanmıştır. Sonuçlar TEAC (Trolaks

eşdeğer antioksidan kapasite) olarak verilmiştir
 $\% \text{ABTS}^{\cdot+}$ azalması = $[(\text{Abs}_{\text{başlangıç}} - \text{Abs}_{\text{son}}) / \text{Abs}_{\text{başlangıç}}] \times 100$

2.8. Fosfomolibden yöntemi ile antioksidan kapasitenin belirlenmesi

Analiz, Prieto ve ark. (1999) nın geliştirdiği yöntemle yapılmıştır. Bu yöntemle göre 30 mL 0.6 M H₂SO₄, 28 mL 28 mM Na₂PO₄ ve 40 mL 4 mM amonyum molibdat birleştirilip saf su ile 100 mL'ye tamamlanmıştır. Sonrasında 400 µL örnek üzerine 4 mL reaktif çözeltisi eklenmiş ve tüpler vortekslenmiştir (Heidolph, Almanya) sonra su banyosunda 95 °C'de 90 dk inkübe edilmiştir. UV-vis spektrofotometrede 695 nm'de örneklerin absorbansları ölçülmüş ve antioksidan aktivite sonuçları askorbik asit standardı ile çizilen kalibrasyon eğrisine göre mg AAE kg⁻¹ olarak verilmiştir ($y = 0.0048x - 0.0158$).

2.9. İndirgeme gücü (redüktif potansiyel) ile antioksidan aktivitenin belirlenmesi

Bir diğer antioksidan aktivite belirleme yöntemi olan indirgeme gücü Oyaizu (1986)'nın önerdiği yöntem ile yapılmıştır. 1 mL örnek üzerine 2.5 mL 0.2 M fosfat tampon çözeltisi (pH=6.6) eklenmiş ve 2.5 mL % 1 w v⁻¹ potasyumferrisiyanid [K₃Fe(CN)₆] da eklenerek 50 °C de 20 dk inkübe edilmiştir. Daha sonra 2.5 mL %10 w v⁻¹ trikloroasetik asit eklenerek 1000 g de 10 dk santrifüj edilmiştir. Bu çözeltinin üst kısmından 2.5 mL alınarak 2.5 mL distile su ve 0.5 mL %0.1 FeCl₃ eklendikten sonra 700 nm de absorbans değerleri okunmuştur. Sonuçlar askorbik asit eşdeğer cinsinden verilmiştir.

2.10. Linoleik asit oksidasyon inhibisyonu ile antioksidan aktivitenin belirlenmesi

Ekstraktların antioksidan aktivitesi Gülçin ve ark. (2006) tarafından geliştirilen yöntemle göre ölçülmüş ve bu bağlamda 5 ml örnek (kontrol için 5 ml su), 155 µL linoleik asit, 160 µL tween 20 ve 45 mL 0.02 M pH 7 olan fosfat tampon çözeltisi karıştırılarak iyice vortekslenmiştir. Daha sonra 37 °C de inkübasyona bırakılmış ve inkübasyon sırasında çeşitli zaman aralıklarında (3. Saat, 1.

Gün, 3. Gün, 5. Gün, 7. Gün, 9. Gün) santrifüj tüplerinden 0.1 mL örnek alınarak üzerine 5 ml %75 v v⁻¹ etanol, 0.1 ml %30 w v⁻¹ NH₄SCN ve 0.1 ml 0.02 M (%3.5 HCl w/v içerisindeki) FeCl₂ eklenerek vortekslenmiş ve 500 nm' de okuma yapılmıştır. Lipit peroksidasyonu inhibisyonu aşağıdaki formüle göre hesaplanmıştır.

$$\% \text{LPI} = 100 - [\text{Abs}_{\text{örnek}} / \text{Abs}_{\text{kontrol}}] \times 100$$

2.11. Toplam antosiyanin madde miktarının belirlenmesi (pH diferansiyel metodu)

Ekstraktların toplam antosiyanin madde miktarını belirlemek amacıyla Fuleki ve Francis (1968)'in tanımladığı pH diferansiyel yöntemi uygulanmıştır. Bu yöntemle göre 1 mL ekstrakt üzerine 4 mL 0.02M Na₂HPO₄ ve 0.02 M NaH₂PO₄ ile hazırlanmış pH 1.0 ve pH 4.5 tamponları eş zamanlı olarak eklenip oda sıcaklığında karanlık ortamda 30 dk inkübe edilmiştir. Süre sonunda tüm örneklerin absorbans değerleri eş zamanlı olarak 510 nm ve 700 nm'de okunmuştur. Toplam antosiyanin içeriği aşağıdaki formüle göre mg siyanidin 3-O- rutinozit/gram örnek olarak verilmiştir.

$$\text{Antosiyanin (mg/L)} = (\Delta A / \epsilon * L) 10^3 * MW * SF$$

$$\Delta A: \text{Absorbans farkı (A} = ((A_{510\text{nm}} - A_{700\text{nm}})_{\text{pH } 1.0}) - ((A_{510\text{nm}} - A_{700\text{nm}})_{\text{pH } 4.5}))$$

$$\epsilon: \text{Molar absorbans}$$

$$L: \text{Absorbans ölçüm küvetinin tabaka}$$

$$\text{kalınlığı (=1)}$$

$$MW: \text{Molekül ağırlığı}$$

$$SF: \text{Seyreltme faktörü}$$

2.12. İstatistiksel analizler ve optimizasyon

Karamuk meyvesi ekstraktları üzerine proses değişkenlerinin lineer, interaksiyon ve kuadratik etkileri Design Expert 7.1 yazılımı kullanılarak %95 güven aralığında tespit edilmiştir.

3. Sonuç ve Tartışma

Karamuk meyvesi için en etkili solventin belirlenmesi amacıyla üç farklı solvent ile oluşturulan kafes karışım deneme tasarımı ve ekstraktlar üzerinde yapılan analiz sonuçları Tablo 3' de gösterilmiştir. Farklı solventlerin tekli ve çoklu karışımları ile yapılan

ekstraksiyon işlemi sonucunda karamuk ekstresinin biyoaktif özelliklerinde dikkate değer değişimler meydana gelmiştir. Örneklerin toplam fenolik madde miktarları 51.75-85.53 mg GAE g⁻¹ aralığında değişim göstermiştir. Toplam fenolik madde miktarı açısından en yüksek değer metanol-su karışımı ile elde edilirken; en düşük değerlerin tekli su

ve tekli etanol ile hazırlanan örneklerde olduğu belirlenmiştir. Analiz sonuçları değerlendirildiğinde solvent karışımları ile yapılan ekstraksiyon işleminin tekli solventlere nazaran fenolik miktarı bakımından çok daha verimli olduğu tespit edilmiştir.

Tablo 3. Karamuk meyvesinin ekstraksiyonunda kullanılan solvent tipine bağlı olarak elde edilen ekstraktların biyoaktif özellikleri

Table 3. Bioactive properties of extracts obtained depending on the type of solvent used in the extraction of barberry fruit

Örnekler	A: Etanol	B: Metanol	C: Su	Toplam fenolik madde (mg GAE g ⁻¹)	DPPH (% inh.)	Antioksidan aktivite (mg AAE g ⁻¹)	Toplam antosiyenin (mg g ⁻¹)
1	50.00	0.00	50.00	76.25	36.66	119.18	3.01
2	66.67	16.67	16.67	82.31	40.14	132.60	3.49
3	16.67	66.67	16.67	85.40	41.48	139.49	4.16
4	0.00	0.00	100.00	51.75	21.79	101.32	2.94
5	100.00	0.00	0.00	56.99	25.51	105.63	2.83
6	0.00	50.00	50.00	85.53	39.49	138.07	4.02
7	33.33	33.33	33.33	84.59	40.54	134.50	3.73
8	16.67	16.67	66.67	82.22	36.70	130.17	3.60
9	50.00	50.00	0.00	79.23	37.71	132.77	3.53
10	0.00	0.00	100.00	53.16	20.85	99.83	2.85
11	100.00	0.00	0.00	55.35	26.10	99.66	2.78
12	0.00	100.00	0.00	83.59	39.51	133.86	3.86
13	50.00	50.00	0.00	80.75	33.52	129.11	3.57
14	0.00	100.00	0.00	82.85	38.06	137.44	3.89
15	50.00	0.00	50.00	74.55	33.71	124.72	3.45

Ekstraktların toplam fenolik madde miktarlarındaki değişime Şekil 1'deki kontuar grafikten de bakıldığında metanolün baskın olduğu yerlerde toplam fenolik madde içeriğinin en yüksek olduğu görülmüştür. Grafiğe göre etanol ve su ile hazırlanan karışımlarda iki solventin eşit olduğu solvent ile hazırlanan ekstraktlarda toplam fenolik

madde içeriği maksimumken, etanolün artması halinde değerlerde azalma meydana gelmiştir. Üç solventin karışımı ile yapılan ekstraktlarda etanol ve su miktarlarının artışı değerleri düşürmüştür. İstatiksel olarak solventlerin ve ikili interaksiyonlarının önemli olduğu tespit edilmiştir ($p < 0.05$) (Tablo (4)).

Şekil 1. Solvent tipinin ekstrenin biyoaktif özellikleri üzerine etkisini gösteren kontuar grafikleri
Figure 1. Contour graphs showing the effect of solvent type on the bioactive properties of the extract

Örneklerin DPPH radikalini süpürme aktivitelerine bakıldığında en yüksek değeri üç solventin karışımı ile elde edilen, en düşük değer ise yine sadece su ile elde edilen ekstrelerde belirlenmiştir. Pearson korelasyon analizine göre örneklerin toplam fenolik madde miktarları ile antiradikal aktivite

değerleri arasında önemli ve pozitif yönde bir korelasyon olduğu belirlenmiştir. ($p < 0.05$, $r = 0.963$, Tablo 4). Şekil 1'deki kontuar grafiğinden de anlaşıldığı gibi metanol varlığında örneklerin antiradikal aktivitesinde önemli bir artış olurken, su ve etanolün baskın olduğu yerlere doğru düşüşler söz konusudur.

Her üç solventin bir arada olması halinde ise etanol ve su miktarının artması antiradikal aktivite değerlerini düşürmüştür. Her üç solventin ve ikili interaksiyonlarının

antiradikal aktivite üzerindeki etkilerinin istatistiksel olarak önemli olduğu ($p<0.05$) belirlenmiştir (Tablo 4).

Tablo 4. Solvent karışımının toplam fenolik madde, antiradikal aktivite, antioksidan aktivite ve toplam antosiyanin üzerindeki etkisini gösteren ANOVA tablosu

Table 4. ANOVA table showing the effect of solvent mixture on total phenolic substance, antiradical activity, antioxidant activity and total anthocyanin

	df	F Value			
		TFM (mg GAE g ⁻¹)	ARA-DPPH (%)	AA-PM (mg AAE g ⁻¹)	TA (mg g ⁻¹)
Model	5	46.6 ^a	27.5 ^a	42.6 ^a	31.88 ^a
Linear etki	2	48.8 ^a	29.1 ^a	58.3 ^a	55.06 ^a
AB	1	11.2 ^b	5.6 ^b	16.7 ^a	5.29 ^b
AC	1	100.3 ^a	49.7 ^a	49.4 ^a	14.34 ^a
BC	1	25.9 ^a	24.2 ^a	31.8 ^a	29.53 ^a
Residual	9				
Lack of fit	4	1.1 ^c	2.4 ^c	2.05 ^c	0.60 ^c
Pure error	5				
Cor Total	14				
R ²		0,962	0,939	0,960	0,947

TFM: toplam fenolik madde, TA: toplam antosiyanin., AA-PM: Antioksidan aktivite -phosphomolybdenum, ARA-DPPH: Antiradikal aktivite, -DPPH, ^a $p<0.01$, ^b $p<0.05$, ^c $p<0.1$

A: Sıvı/Katı seviyesi (mL g⁻¹) B: Süre (dk) C: Sıcaklık (°C)

Örneklerin fosfomolibden yöntemi ile belirlenen antioksidan aktivite değerleri 99.66-139.49 mg AAE g⁻¹ aralığındadır. En yüksek değerler karışım solventlerle hazırlanan, en düşük değerler ise tekli etanol ve tekli su solventi ile hazırlanan örneklerde tespit edilmiştir. Yapılan korelasyon analizine göre örneklerin toplam fenolik madde miktarları ile antioksidan aktivite değerleri arasında önemli ve pozitif bir korelasyon olduğu gözlenmiştir ($p<0.05$, $r=0.981$). Şekil 1'den anlaşılacağı üzere örneklerin antioksidan kapasiteleri toplam fenolik madde ve antiradikal aktivitede olduğu gibi metanol noktasına doğru artış gösterirken, su ve etanol noktalarına doğru önemli seviyede düşüş göstermiştir ($p<0.05$). İstatistiksel olarak solventlerin ve ikili interaksiyonlarının önemli olduğu tespit edilmiştir ($p<0.05$) (Tablo (4)). Örneklerin toplam antosiyanin miktarları 2.78-4.16 mg g⁻¹ aralığında değişim göstermiştir. Yine en yüksek değerler solvent karışımları ile elde edilen ekstre örneklerinde, en düşük değerler ise sadece su ya da sadece etanol ile alınan ekstre örneklerinde olduğu belirlenmiştir.

Örneklerin toplam antosiyanin miktarları ile hem antiradikal aktivite ($p<0.05$, 0.847) hem de antioksidan aktivite ($p<0.05$, 0.945) değerleri arasında da pozitif bir korelasyon olduğu görülmüştür. Şekil 1'deki kontuar grafiğinde antosiyaninlerin metanol ve su varlığında daha iyi bir ekstraksiyon işlemi gerçekleşirken, etanol ya da suyun baskın olması halinde antosiyaninlerin etkin şekilde ekstrakte edilmediği gözlenmiştir. İstatistiksel olarak solventlerin ve ikili interaksiyonlarının önemli olduğu tespit edilmiştir ($p<0.05$) (Tablo (4)). Karamuk meyvesi ekstraksiyonu için en ideal solvent karışımının belirlenmesi amacıyla kafes karışım deneme tasarımı dikkate alınarak ve sistemin istenirlik fonksiyonu kullanılarak bir optimizasyon prosedürü uygulanmış ve tüm biyoaktif parametre değerlerinin maksimum ve minimum olacağı solvent karışım seviyeleri matematiksel olarak tespit edilmiştir. Kontuar grafiğinden de görüldüğü üzere optimum solvent oranı %70 metanol: %30 su (v v⁻¹) olarak hesaplanmıştır (Tablo 5).

Tablo 5. Maksimum biyoaktivite değerlerinin elde edildiği solvent karışımları**Table 5.** Solvent mixtures in which maximum bioactivity values are obtained

Etanol (%)	Metanol (%)	Su (%)	Toplam fenolik madde (mg GAE g ⁻¹)	DPPH (% inh.)	Antioksidan aktivite (mg AAE g ⁻¹)	Toplam antosiyanin (mg g ⁻¹)	İstenirlik
0.000	73.119	26.881	89.12	42.07	141.91	4.167	1.000
0.000	66.004	33.996	88.91	42.01	141.75	4.174	1.000
0.000	70.434	29.566	89.31	42.10	141.95	4.179	1.000
0.000	67.874	32.126	89.11	42.07	141.87	4.175	1.000
0.000	75.385	24.615	89.05	42.00	141.79	4.159	1.000

Karamuk meyvelerinin optimum ekstraksiyon şartlarının sağlanması için kullanılacak solvent tipinin belirlenmesinin ardından farklı ekstraksiyon şartlarının ekstraktların biyoaktif özellikleri üzerine etkisinin araştırmak amacıyla, üç farklı değişken (sıvı/katı seviyesi, ekstraksiyon süresi ve sıcaklığı) dikkate alınarak örnekler konvansiyonel ekstraksiyona tabi tutulmuş ve elde edilen ekstraktlarda toplam fenolik madde, toplam flavonoid madde, kondanse

tannin, antiradikal ve antioksidan aktivite analizleri gerçekleştirilmiştir. Bu bağlamda merkezi tümleşik deneme tasarımı ile bir deneme dizaynı oluşturulmuştur. Ekstraksiyon prosesi için sıvı/katı seviyesi 50-100 mL g⁻¹, ekstraksiyon süresi 30-90 dk ve ekstraksiyon sıcaklığı ise 25-75 °C aralığında belirlenmiştir. Deneme tasarım tablosu takip edilerek yapılan ekstraksiyon işlemi karamuk ekstrelerinin biyoaktif özelliklerine ait değerler Tablo 6'de gösterilmiştir.

Tablo 6. Karamuk meyvesinin farklı ekstraksiyon şartlarında elde edilen ekstre örneklerinin biyoaktif özellikleri**Table 6.** Bioactive properties of extract samples of barberry fruit obtained under different extraction conditions

Run	A:S/K seviyesi (mL g ⁻¹)	B: Süre (dk)	C: Sıcaklık (°C)	TFM	TFvM	KT (mg KE g ⁻¹)	TAM (mg g ⁻¹)	AA-LAOI (%)	AA-FM (mg AAE g ⁻¹)	AA-Dİ (mg AAE kg ⁻¹)	ARA DPPH (%)	ARA-ABTS ⁺ (µgTE g ⁻¹)
1	50	90	75	104.04	120.35	62.14	3.21	88.93	137.36	86.18	63.09	245.82
2	50	50	50	87.68	88.93	58.89	3.12	89.22	128.05	80.11	53.82	218.23
3	75	50	50	97.24	91.23	58.02	3.00	89.02	133.59	90.46	42.88	214.35
4	100	10	25	91.52	77.71	50.50	3.14	82.90	132.65	82.00	35.56	190.54
5	100	90	25	91.55	77.97	51.00	3.14	85.78	127.93	91.79	36.68	204.65
6	100	90	75	110.92	89.57	56.71	3.09	89.72	134.53	110.83	37.97	251.50
7	75	50	50	96.73	89.73	56.72	3.09	89.26	127.21	90.00	43.05	226.12
8	50	10	75	93.15	94.88	60.80	3.14	89.92	124.23	73.79	52.90	256.09
9	100	50	50	95.48	84.29	55.79	3.11	87.63	134.00	83.40	30.29	199.85
10	75	50	50	92.32	92.24	59.34	3.10	87.98	133.26	87.89	36.40	227.29
11	50	10	25	80.76	79.35	53.26	3.10	88.87	108.88	72.15	44.71	122.48
12	50	90	25	83.30	80.66	56.85	3.09	89.64	112.53	77.57	44.59	144.39
13	75	10	50	90.78	78.21	52.91	3.13	87.99	120.16	66.12	35.56	187.37
14	75	50	75	107.35	101.86	60.88	2.86	89.55	132.83	86.72	38.55	247.33
15	75	50	25	91.11	92.12	52.23	2.75	85.74	116.89	75.37	34.90	198.29
16	75	90	50	94.38	84.67	57.29	3.09	89.72	119.44	85.37	33.16	230.38
17	100	10	75	100.31	80.88	59.04	2.99	85.69	124.98	94.94	25.02	229.84

TFM: Toplam fenolik madde, TFvM: Toplam flavonoid madde, KT: Kondanse tannin, TAM: Toplam antosiyanin miktarı, AA-LAOI: Antioksidan aktivite-Linoleik asit oksidasyon inhibisyonu, AA-FM: Antioksidan aktivite-Fosfomolibden, AA-Dİ: Antioksidan aktivite-Demir İndirgeme, ARA-DPPH: Antiradikal aktivite-DPPH, ARA-ABTS: Antiradikal aktivite-ABTS.

Şekil 2 incelendiğinde Sıvı/katı seviyesi, ekstraksiyon süre ve sıcaklığının artışı ile örneklerin toplam fenolik madde miktarlarının

artış gösterdiği, her üç parametrenin de istatistiksel olarak önemli çıktığı görülmektedir ($p<0.05$).

Şekil 2. Ekstraksiyon şartlarının toplam fenolik madde miktarı üzerindeki etkisi

Figure 2. Effect of extraction conditions on total phenolic substance content

Şekil 3'e göre sıvı/katı seviyesinin artışı ile örneklerin toplam flavonoid madde miktarlarında da önemli bir azalış meydana gelmiştir ($p<0.05$). Buna karşılık ekstraksiyon

süre ve sıcaklığının artması örneklerin toplam flavonoid madde miktarında önemli seviyede artırmıştır ($p<0.05$).

Şekil 3. Ekstraksiyon şartlarının toplam flavonoid madde miktarı üzerindeki etkisi

Figure 3. Effect of extraction conditions on total flavonoid content

Şekil 4 de ise ekstraksiyon süresinin örneklerin kondanse tannin içerikleri üzerine bir etkisi olmadığı belirlenmiştir ($p>0.05$). Sıvı/katı seviyesinin artışı ile örneklerin

kondanse tannin miktarlarında bir düşüş gözlenirken, sıcaklığın artışı kondanse tannin içeriklerinde önemli seviyede yükseliş gözlenmiştir ($p<0.05$).

Şekil 4. Ekstraksiyon şartlarının kondanse tannin miktarı üzerindeki etkisi
Figure 4. Effect of extraction conditions on the amount of condensed tannin

Şekil 5 incelendiğinde ekstraktların antosiyanin içerikleri üzerine hiçbir proses değişkeninin önemli olmadığı bulunmuştur ($p>0.05$). Şekil 6 ya göre ekstraktların antiradikal aktivite (DPPH süpürme aktivitesi)

değerleri üzerine sadece sıvı/katı seviyesinin etkisi istatistiksel olarak önemli bulunurken ($p<0.05$), ekstraksiyon süre ve sıcaklığının etkisi önemsiz bulunmuştur ($p>0.05$).

Şekil 6. Ekstraksiyon şartlarının antiradikal aktivite (DPPH) üzerindeki etkisi
Figure 6. Effect of extraction conditions on antiradical activity (DPPH)

Bir diğer antiradikal aktivite tayini olan ABTS^{•+} radikali süpürme gücü üzerine karamuk ekstratlarının sadece sıcaklık faktörünün etkisi istatistiksel olarak önemli

bulunurken ($p < 0.05$), ekstraksiyon süre ve sıvı/katı seviyesinin etkisi ise önemsiz bulunmuştur ($p > 0.05$) (Şekil 7).

Şekil 7. Ekstraksiyon şartlarının antiradikal aktivite (ABTS⁺) üzerindeki etkisi

Figure 7. Effect of extraction conditions on antiradical activity (ABTS⁺)

Şekil 8 incelendiğinde her üç proses değişkeninde meydana gelen artış örneklerin demir indirgeme potansiyellerini dolayısıyla

antioksidan aktivitelerini önemli ölçüde yükselttiği görülmüştür ($p < 0.05$).

Şekil 8. Ekstraksiyon şartlarının antioksidan aktivite (demir indirgeme) üzerindeki etkisi

Figure 8. Effect of extraction conditions on antioxidant activity (iron reduction)

Şekil 9'a göre sıvı/katı seviyesi ve ekstraksiyon sıcaklığının artışı ile örneklerin fosfomolibden indirgeme potansiyelleri dolayısıyla antioksidan performansları önemli

ölçüde artış göstermiştir ($p < 0.05$). Bunun yanında sürenin bu parametre üzerine etkisinin önemsiz olduğu gözlenmiştir ($p > 0.05$).

Şekil 9. Ekstraksiyon şartlarının antioksidan aktivite (fosfomolibden) üzerindeki etkisi
Figure 9. Effect of extraction conditions on antioxidant activity (phosphomolybdenum)

Şekil 10'da sıvı/katı seviyesinin artışı ile örneklerin linoleik asit oksidasyonunu önleme kapasitesi dolayısıyla antioksidan performansları önemli ölçüde düşüş

sergilemiştir ($p < 0.05$). Bunun yanında ekstraksiyon süresi ve sıcaklığının artışı linoleik asit oksidasyonunu inhibe edici bir etki ortaya çıkarmıştır ($p < 0.05$).

Şekil 10. Ekstraksiyon şartlarının antioksidan aktivite (linoleik asit oksidasyon inhibisyonu) üzerindeki etkisi
Figure 10. Effect of extraction conditions on antioxidant activity (linoleic acid oxidation inhibition)

Tablo 7’de de görüldüğü gibi demir indirgeme yöntemi ile antioksidan aktivite değeri dışında bütün yöntemler için uyum eksikliği değeri istatistiksel olarak önemsiz çıkmış ($p>0.05$), kullanılan model de istatistiksel olarak önemli bulunmuştur ($p<0.05$). Bunun yanında regresyon denklemi

için hesaplanan determinasyon katsayısının yüksekliği denklemin proses değişkenlerinin farklı seviyelerinin ilgili analiz metotları üzerindeki etkisini tahminlemede etkin bir şekilde kullanılabileceğini göstermektedir. Demir indirgeme yönteminde tam tersi durum söz konusudur.

Tablo 7. Ekstraksiyon şartlarının bazı biyoaktif özellikler üzerindeki etkisini gösteren ANOVA tablosu**Table 7.** ANOVA table showing the effect of extraction conditions on some bioactive properties

	df	F Value								
		TFM (mg GAE g ⁻¹)	TFvM (mg CE g ⁻¹)	KT (mg CE g ⁻¹)	TAM (mg g ⁻¹)	ARA DPPH (%)	ARA-ABTS ^{•+} (µgTE g ⁻¹)	AA-IR (mg AAE kg ⁻¹)	AA-PM (mg AAE g ⁻¹)	AA-LAOI (%)
Model	9	38.91 ^a	14.83 ^a	10.30 ^a	4.221	8.92 ^a	7.69 ^a	3.007	6.73 ^b	9.07 ^a
A-K/S oranı (mL g ⁻¹)	1	60.60 ^a	22.07 ^a	17.72 ^a	0.747	54.31 ^a	2.89	10.696 ^b	11.24 ^b	31.72 ^a
B-Süre (min)	1	27.85 ^a	13.59 ^a	2.77	0.316	2.93	2.96	7.864 ^b	2.65	10.14 ^b
C-Sıc. (°C)	1	218.45 ^a	48.55 ^a	63.32 ^a	0.088	2.76	49.58 ^a	5.740 ^b	18.40 ^a	16.92 ^a
AB	1	0.35	3.03	2.83	0.069	0.12	0.26	0.155	1.09	9.10 ^b
AC	1	1.12	15.62 ^a	0.12	3.657	10.01 ^b	10.02 ^b	1.180	12.92 ^a	7.32 ^b
BC	1	16.28	10.13 ^b	1.59	1.017	3.79	0.27	0.427	4.28	0.07
A^2	1	9.34	1.36	0.54	10.347 ^b	5.22	0.89	0.408	3.39	0.19
B^2	1	4.27	12.27 ^a	3.43	9.911 ^b	0.72	0.92	0.564	7.21 ^b	0.16
C^2	1	20.22 ^a	12.45 ^a	0.03	17.928 ^a	0.01	0.17	0.224	0.42	3.87
Residual	7									
Lack of fit	5	0.13	11.13	1.25	1.577	1.17	7.16	36.843 ^b	1.39	1.70
Pure Error	2									
Cor Total	16									
R ²		0.981	0.980	0.930	0.845	0.920	0.908	0.795	0.896	0.921

Berberis crataegina DC., *Berberidaceae* familyasına ait, Türkiye'nin Anadolu bölgesinde yaygın olarak yetişen yabancı bir bitkinin meyveleridir. *Berberis crataegina* DC. çiğ veya kuru meyve olarak veya meyve sularına, marmelatlar ve jölelere işlendikten sonra yaygın olarak tüketilir (Demirci ve ark., 2021). Eroğlu ve ark. (2020) yaptıkları çalışmada Türkiye'nin Bayburt ilinde doğal olarak yetişen *Berberis vulgaris* ve *Berberis crataegina* meyveleri fizikokimyasal özellikleri, antioksidan kapasiteleri, fenolik bileşik profilleri ve antimikrobiyal aktiviteleri açısından test edilmiştir. Örneklerin toplam fenolik içeriğinin 148.0-448.3 µg-GAE mg⁻¹ aralığında olduğu, en düşük ve en yüksek seviyelerin sırasıyla Bv-W-8 (su ekstraktı) ve Bv-EtOH-5 (etanol ekstraktı) örneklerinde gözlemlendiği görülmüştür. *Berberis* meyvelerinin antioksidan aktivitesini belirlemek için kullanılan bir diğer test DPPH radikal süpürme aktivitesi testi olarak kullanılmıştır ve antioksidan seviyesinin %11.92-40.44 aralığında olduğu gözlemlenmiştir. Ercan (2024), *B. crataegina* meyvesinin antioksidan ve antibakteriyel özelliklerinin yanı sıra mineraller, fenolik bileşikler, yağ asitleri ve uçucu bileşenler de dahil olmak üzere meyvenin biyoaktif bileşenlerini tespit etmeyi amaçladığı çalışmada, *B. crataegina* meyvesi DPPH,

DMPD ve ABTS yöntemlerinde artan konsantrasyonla birlikte artan antioksidan özellikler göstermiştir. *B. crataegina* meyvesinin ABTS radikal süpürme aktivitesi Trolox'tan daha düşük ancak BHT'den daha yüksek bulunmuştur. Karabulut (2018) bir çalışmada Türkiye'nin Bayburt ilinde doğal olarak yetişen *B. vulgaris* ve *B. crataegina* meyvelerinin bazı fizikokimyasal özelliklerini incelemiştir. Bu sonuçlara göre araştırılan iki tür meyveden *B. crataegina* toplam fenolik madde miktarı ve antioksidan aktivite bakımından daha yüksek değerlere sahiptir. Örneklerin su aktivitesi, kuru madde, vitamin C ve pH değeri sonuçları arasında farklılık gözlenmemiştir. Buna karşılık meyve türleri karşılaştırıldığında briks değeri, kül miktarı, glikoz ve malik asit değeri arasında farklılıklar tespit edilmiştir. HPLC ile fenolik madde profilleri belirlenen meyvelerde klorojenik asit miktarının fazla oranda çıktığı belirtilmiştir. Vanilik ve kafeik asit *B. crataegina* türünün, vanilik, kafeik ve gallik asitin ise *B. vulgaris* türünün baskın fenolik bileşenleri olduğu belirtilmiştir. Okurkan (2018) tarafından yapılan karamuk meyvesinin hammadde olarak kullanıldığı bir çalışmada karamuktan aseton yardımıyla elde edilen ekstratlerde toplam fenolik madde miktarı 16.63 mg GAE g⁻¹ olarak rapor edilmiştir. Aynı çalışmada toplam antosiyanin miktarı ise 5.12 mg g⁻¹

olarak belirlenmiştir. Charehsaz ve ark. (2015) Türkiye'nin Bayburt ilinden temin edilen kurutulmuş *B. crataegina* meyvelerinin iyileştirici etkilerinin araştırılması amacıyla metanol ile yapılan meyve ekstraktları toplam fenolik ve flavonoid madde, toplam antosiyanidin miktarı ve antioksidan kapasitesi açısından değerlendirmişlerdir. Sonuçta *B. crataegina* meyvelerinin metanolik ekstraktının potansiyel bir antioksidan besin olabileceği ve ayrıca lipid peroksidasyonuna ve oksidatif DNA hasarına karşı koruyucu bir rol oynayabileceği açıklanmıştır. Diğer bir çalışmada örneklerin toplam fenolik içeriğinin 10.84-28.92 mg GAE g⁻¹ aralığında olduğu, en düşük ve en yüksek seviyelerin sırasıyla *B. crataegina* DC. ve *B. vulgaris* L. (yabani) örneklerinde gözlendiği görülmüştür (Gıdık, 2021). Herhangi bir bitkinin işlevsel özelliği, aktif bileşenlerinin ekstraksiyon süreci de dahil olmak üzere birçok faktörden etkilenir. Ekstraksiyon aşamasında, ekstraksiyon tekniği, sıcaklık ve zaman, numunenin partikül boyutu, çözücü tipi, pH, konsantrasyon, hacim ve oran kolayca optimize edilebilen ortak değişkenlerdir (Ali Redha ve ark., 2021). Ayrıca antosiyanin stabilitesi çoğunlukla sıcaklık, pH, kimyasal yapı ve ışıktan etkilenir. Bu nedenle, antosiyaninlerin ekstraksiyonu, antosiyaninin izolasyonu, tanımlanması ve gıda renklendiricisi olarak kullanılması için ekstraksiyon çok önemli bir adımdır (Demirci ve ark., 2021). Yapılan çalışmada *Berberis crataegina* meyvesinin fizikokimyasal özelliklerini belirlemek amacıyla öncelikle en ideal solvent seçilmiş, daha sonra optimum şartlar belirlenerek ekstraksiyon işlemine tabi tutulmuştur. Analiz sonuçları değerlendirildiğinde karamuk meyvesinin yüksek oranda fenolik ve antosiyanin bileşenler içerdiği ve güçlü bir antioksidan yapıya sahip olduğu görülmüştür. Bu özellikleriyle hastalıkların tedavisinde ve önlenmesinde potansiyel bir fonksiyonel gıda olabileceği düşünülmektedir. Ülkemizin hemen hemen her bölgesinde kendiliğinden yetişebilen karamuk meyvesi fonksiyonel niteliği değerlendirilebilecek bitkiler arasında yer almalı ve insan sağlığı üzerindeki olumlu etkileri gözlendikçe kullanım alanı daha da

genişletilmelidir. Karamuk meyvesinin ekstraksiyonu üzerine farklı metot ve parametreleri de ileri de çalışılarak en ideal ekstraksiyon tipi ve koşulların belirlenmesi sağlanabilir.

Yazarların Katkı Beyanı

RS makalenin formal analizlerini, yazımını üstlenmiştir. MK proje yönetimi makalenin yazımı ve düzeltilmesi, KK makalenin yazımı, düzenlenmesi ve istatistik analizlerinden sorumlu olmuştur. Yazarlar makalenin yayına hazır son halini gördüklerini/okuduklarını ve onayladıklarını beyan ederler.

Çıkar Çatışması Beyanı

Tüm yazarlar, bu çalışma için herhangi bir çıkar çatışması olmadığını beyan etmektedir.

Finansman

Bu çalışma FYL-2020-10191 kodu ile maddi olarak Erciyes Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi Birimi tarafından desteklenmiştir. Bu çalışma ilk yazarın yüksek lisans tezinden üretilmiştir

Kaynaklar

- Ali Redha, A., Siddiqui, S.A., Ibrahim, S.A., 2021. Advanced extraction techniques for *Berberis* species phytochemicals: A review. *International Journal of Food Science & Technology*, 56(11): 5485-5496.
- Anşin, R., Özkan, Z. C., 1993. Tohumlu bitkiler (spermatophyta) odunsu taksonlar. (1. Baskı). Trabzon: Karadeniz Teknik Üniversitesi, Orman Fakültesi Yayınları, Trabzon.
- Arslanoğlu, S.F., Ayna, Ö.F., 2019. Anadolu coğrafyasında yayılış gösteren *Berberis* türleri ve geleneksel kullanımı. *International Journal of Life Sciences and Biotechnology*, 2(1): 36-42.
- Baytop, T., 1999. Türkiye'de bitkiler ile tedavi (geçmişte ve bugün). Nobel Tıp Kitapevleri, İstanbul.

- Charehsaz, M., Sipahi, H., Celep, E., Üstündağ, A., Cemiloğlu Ülker, Ö., Duydu, Y., Aydın, A., Yesilada, E., 2015. The fruit extract of *Berberis crataegina* DC: exerts potent antioxidant activity and protects DNA integrity. *Journal of Pharmaceutical Sciences*, 23(1): 24.
- Davis, P. H., 1982. Flora of Turkey and the east aegean islands (7). Edinburgh: Edinburgh University Press.
- Demirci, M., Tomas, M., Tekin-Cakmak, Z. H., Karasu, S., 2021. *Berberis crataegina* DC. as a novel natural food colorant source: ultrasound-assisted extraction optimization using response surface methodology and thermal stability studies. *Food Science and Technology*, 42: e13421.
- Eroğlu, A., 2019. Yabani kızamık (*Berberis vulgaris* L.) ve karamuk (*Berberis Crataegina* Dc.) meyvelerinin bazı fizikokimyasal özellikleri ile antioksidan ve antimikrobiyal kapasitesinin tespit edilmesi. Yüksek Lisans Tezi, Bayburt Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Bayburt.
- Ercan, L., 2024. Bioactive components, antioxidant capacity, and antimicrobial activity of *Berberis crataegina* fruit. *Pharmacological Research-Natural Products*, 2: 100020.
- Eroğlu, A.Y., Çakır, Ö., Sağdıç, M., Dertli, E., 2020. Bioactive characteristics of wild *Berberis vulgaris* and *Berberis crataegina* fruits. *Journal of Chemistry*, 2020(1): 8908301.
- Faller, A.L.K., Fialho, E., 2009. The antioxidant capacity and polyphenol content of organic and conventional retail vegetables after domestic cooking. *Food Research International*, 42(1): 210-215.
- Fuleki, T., Francis, F., 1968. Quantitative methods for anthocyanins. *Journal of Food Science*, 33: 78-83.
- Gıdık, B., 2021. Antioxidant, antimicrobial activities and fatty acid compositions of wild *Berberis* spp. by different techniques combined with chemometrics (PCA and HCA). *Molecules*, 26(24): 7448.
- Gülsoy, S., Özkan, G., Özkan, K., 2011. Mineral elements, phenolics and organic acids of leaves and fruits from *Berberis crataegina* DC. *Asian Journal of Chemistry*, 23(7): 3071-3074.
- İdiş, E., 2012. Limon suyu ve tampon çözeltilerde karamuk (*Berberis crataegina*) antosiyaninlerinin stabilitesinin belirlenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Sivas.
- Karabulut, A., 2018. Bayburt ilinde doğal olarak bulunan *Berberis vulgaris* L. ve *Berberis crataegina* DC. yabani meyvelerinin biyokimyasal karakterizasyonu. Yüksek lisans tezi, Bayburt Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Bayburt.
- Okurkan, M., 2018. Karamuk (*Berberis Crataegina*) antosiyaninlerinin enkapsülasyonu ve dondurma üretiminde kullanılabilirliğinin incelenmesi. Yüksek lisans tezi, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Sivas.
- Oyaizu, M., 1986. Studies on product of browning reaction prepared from glucose amine, *Japan Journal of Nutrition*, 44: 307-315.
- Prieto, P., Pineda, M., Aguilar, M., 1999. Spectrophotometric quantitation of antioxidant capacity through the formation of a phosphomolybdenum complex: specific application to the determination of vitamin E. *Analytical Biochemistry*, 269(2): 337-341.
- Singleton, V.L., Rossi, J.A., 1965. Colorimetry of total phenolics with phomolybdisphosphotungistic acid reagents. *American Journal of Enology and Viticulture*, 16: 144-158.

Wettasinghe, M., Bolling, B., Pihak, L., Xiao, H. and Parkin, K., 2002. Phase II enzyme-inducing and antioxidant activities of beetroot (*Beta vulgaris* L.) extracts from phenotypes of different pigmentation. *Journal of Agricultural and Food Chemistry*, 50: 6704-6709.

Zhishen J., Mengcheng, T., Jianming, W., 1999. The determination of flavonoid contents in mulberry and their scavenging effects on superoxide radicals. *Food Chemistry*, 64(4): 555-559.

Atıf Şekli

Say, R., Kaplan, M., Karaman, K., 2025. Farklı Ekstraksiyon Şartlarının Karamuk Meyvesinin (*Berberis crataegina* DC.) Biyokimyasal Özellikleri Üzerine Etkilerinin Araştırılması. *ISPEC Tarım Bilimleri Dergisi*, 9(2): 500-521.
DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15051679>.

To Cite

Say, R., Kaplan, M., Karaman, K., 2025. Investigation of the Effects of Different Extraction Conditions on Biochemical Properties of Barberry Fruit (*Berberis crataegina* DC.). *ISPEC Journal of Agricultural Sciences*, 9(2): 500-521.
DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15051679>.
